

INFORME CIENTÍFICO-ACADÉMICO

LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL DERECHO PÚBLICO EUROPEO

Autor: Joaquín Sarrión Esteve

Cátedra ISAAC. Derechos individuales, investigación científica y cooperación
Facultad de Derecho
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
isaac@der.uned.es

LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL DERECHO PÚBLICO EUROPEO¹.

«(1)a utilización de las técnicas nuevas plantea desde el punto de vista jurídico una problemática nueva. Es equivocado esforzarse en tratar de encajar los hechos en los antiguos esquemas normativos. Requieren o reclaman unas soluciones propias para ellos. Estas soluciones pueden coincidir con las antiguas si subsiste una identidad de ratio, pero, las más de las veces, habrán de ser también las soluciones enteramente nuevas.» Luis Díez-Picazo, *Experiencias jurídicas y teoría del derecho*, 3ª edición, Ariel, 1993, p. 307.

Joaquín Sarrión Esteve
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Catedrático Jean Monnet de Gobernanza y Regulación en la Era Digital (*GovReDig*)
Co-director de la Cátedra ISAAC. Derechos individuales, Investigación Científica y
Cooperación
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
jsarrion@der.uned.es / isaac@der.uned.es
ORCID: 0000-0002-6803-283X.

Sumario: 1.- Motivación e introducción. 2.- Los objetivos de la Unión y los principios fundamentales de la Unión. 3.- Los principios competenciales. 3.1.- Categorías y ámbitos de competencias. 3.2.- Los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y suficiencia de medios. 3.3.- Los principios de solidaridad y cooperación leal. 3.4.- El principio de cooperación interinstitucional. 4.- Los principios de relación con el Derecho interno. Aproximación desde una perspectiva multinivel. 4.1.- Principio de competencia o de atribución de competencias. 4.2.- Principio de autonomía. 4.3.- Principio de respeto a la identidad nacional. 4.4.- Los principios de efecto directo y primacía. 5.- Los principios directores o estrictamente administrativos. 5.1.- El principio de legalidad. 5.2.- El principio de

¹ Reconocimientos. Este trabajo se realiza en el ámbito y como resultado de la Cátedra ISAAC. Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, UNED- CNR/IFAC, formada por la UNED en colaboración con el CNR-IFAC. El autor de estas notas forma parte del Grupo de Investigación consolidado “Derechos Fundamentales Multinivel” de la UNED, del Grupo “Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales-GIIDF”, IMIENS, UNED; y de “Regulation Research Group” de la Universitat de València.

igualdad y la prohibición de toda discriminación. 5.3-Los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica. 5.4.- El principio de proporcionalidad. 5.5- El principio de transparencia. 5.6.- El principio de buena administración. 6.- Bibliografía.

1.- Motivación e introducción

Para tratar de aproximarnos a los principios del Derecho público de la Unión Europea o europeo si, en esta segunda acepción, damos por válido el adjetivo europeo para hacer referencia únicamente al Derecho singular de esta organización supranacional de integración formada actualmente por 27 Estados de los que componen el continente europeo y no para referirnos al Derecho propio continental europeo, habrá, en primer lugar, que diferenciar principios de principios generales del Derecho.

En efecto, en el Diccionario panhispánico del español jurídico, que trata de recoger y definir lo que se entiende por “vocabulario especializado del ámbito jurídico en español”, define el concepto de “principio” como -en sentido general- “(a)xioma que plasma una determinada valoración de justicia constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación”; constituyendo un “axioma”, también en sentido general, bien un “(e)nunciado, idea o proposición que por clara y evidente se acepta sin demostración”, bien un “(p)incipio sobre el que se compone y ordena una teoría.”².

De forma que, uno podría pensar que, cuando se habla de principios, se trata de ideas, proposiciones o enunciados, que se pueden aceptar por todas las personas si bien añadiría que, para ser principios, en sentido estricto, deben tener la capacidad de orientar, de suponer mandatos, aunque éticos, para regir un determinado comportamiento, conducta o actividad. Estos principios, desde luego, pueden ser únicamente éticos, esto es, metajurídicos, sin que constituyan por tanto una norma jurídica, si bien también pueden ser norma jurídica.

Ciertamente, no podemos confundir los principios, con carácter general, que pueden incluir tanto los éticos como los jurídicos, como mandatos de orientación -ética y/o jurídica, según el caso- con los llamados “principios generales del Derecho” que son aquellos principios que cabe deducir de un concreto ordenamiento jurídico, que son normas jurídicas que lo integran, esto es, fuente del Derecho del ordenamiento jurídico, pudiendo considerar como tales, en cada orden normativo, por ejemplo, los principios generales del Derecho internacional público, los principios generales del Derecho de la Unión Europea, los principios generales del ordenamiento jurídico español, o de disciplinas jurídicas o dogmáticas concretas, como el Derecho civil o el Derecho administrativo.

Los principios generales del Derecho, como expresión o categoría de normas jurídicas se positivizan por primera vez con la codificación civil como fuente supletoria de la ley, y acabarán incorporándose al Derecho internacional³.

² https://biblioteca.abogacia.es/Web/Page?_rae

³ Si bien, siempre existieron criterios para resolver la problemática de las lagunas legales, más allá de los métodos de integración y analógicos, como los *ágrafos nomos* griegos, la *ratio iuris*, la *natura rerum* o el Derecho *more et*

Si se trata de identificar y realizar una aproximación a los principios del Derecho público europeo, lo que pretendemos es identificar, por tanto, los principios jurídicos (generales) del Derecho público europeo, esto es, los principios que se deducen, informan y orientan en su aplicación e interpretación, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y que en cuanto que es materia constitucional, del Derecho constitucional de la Unión Europea⁴, la regulación de la producción normativa y el sistema de fuentes del Derecho de la Unión, es relevante desde la perspectiva del Derecho constitucional, y ello aunque podamos identificar tanto principios jurídicos de rango constitucional como de rango infra-constitucional.

Ciertamente, y como decíamos antes, los principios pueden percibirse tanto como manifestación del sentido y la finalidad del ordenamiento⁵, como un criterio metodológico e instrumental para la aplicación e interpretación del Derecho⁶, también el de la Unión, y funcionan de forma similar o, mejor dicho, el razonamiento que sirve a su aplicación para resolver un caso se materializa de forma similar tanto si el principio está reconocido en la legislación (Tratados, reglamentos, directivas, etc.) o bien proviene o deriva de la jurisprudencial⁷, pero serviría, a la postre para sustentar y fundamentar la legitimidad de las decisiones judiciales, esto es, de la jurisprudencia. No cabe obviar, además, su importancia al ubicarse jerárquicamente, dentro del sistema de fuentes del Derecho de la Unión, en un lugar destacado, justo por debajo de los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y servir no solo para orientar la aplicación e interpretación de estos instrumentos, y de la legislación derivada, sino también para invalidar tanto una disposición o acto legislativo, o incluso actos ejecutivos o delegados, cuando sean contrarios a los principios generales⁸.

No obstante, este ordenamiento supranacional de carácter autónomo no contempla de forma explícita en los Tratados, ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han establecido una clasificación, ni tampoco categorización, de los principios generales del Derecho de la Unión Europea⁹, hasta el punto de que la dogmática haya intentado realizar alguna aproximación dispar.

aequitate romanos, o el Derecho natural en la Edad Media. Véase L. Díez-Picazo, *Experiencias jurídicas y teoría del derecho*, 3ª ed., Ariel, 1993, pp. 214 y ss.

⁴ Derecho constitucional de la Unión Europea que, como disciplina, forma parte del más amplio Derecho constitucional europeo que se ocupa tanto del Derecho constitución de la Unión como del Derecho constitucional de los Estados miembros. Véase, J. Sarrión Esteve, *Ampliación del objeto y campo de estudio. Los desafíos actuales para la investigación. Postconstitucionalismo*, Universitas, 2024, pp. 33 y ss.

⁵ F. Balaguer Callejón, *Fuentes del Derecho*, Estudios Constitucionales, Madrid, 2022, p. 312

⁶ Dentro de las normas jurídicas, los principios se diferencian, por exclusión, de las reglas jurídicas, mientras que éstas funcionan aplicando la subsunción (si h, debe ser c), los principios indicarían una dirección u orientación, y al no funcionar como las reglas con subsunción, requerirían un método de ponderación para resolver el caso. Véase R. Dworking, “The Model of Rules”, *University of Chicago Law Review*, 1967, v. 35. pp. 22 y ss.

⁷ En cuyo caso el TJUE utiliza un método que podríamos considerar deductivo a partir del sistema de fuentes del Derecho de la Unión, principalmente los Tratados, las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros e incluso a partir de los tratados internacionales ratificados por los Estados miembros. Sobre el ordenamiento jurídico de la UE como ordenamiento autónomo y su específico sistema de fuentes, véase J. Sarrión Esteve, *Jurisdicción y Protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea*, Universitas, 2021, pp. 30 y ss.

⁸ P. Craig, G. de Búrca, *EU Law. Text, cases and materials*, 8ª ed., Oxford University Press, 2024, p. 143

⁹ Tampoco se utiliza de forma sistemática el propio concepto o categoría de principios generales de Derecho de la Unión, sino que cabe también encontrar referencias a principios básicos, principios fundamentales, principios, reglas, etc.

Así, por ejemplo, para Groussot los principios generales del Derecho de la Unión pueden ser complementarios o subsidiarios (cuando cubren potenciales lagunas), reguladores (con carácter normativo) y operativos (para el control de los actos)¹⁰.

Tridimas diferencia entre los principios derivados del Estado de Derecho en el que se funda la Unión, y los principios estructurales de su orden jurídico que definen tanto el propio ordenamiento como su relación con los Estados miembros¹¹.

Para Sarmiento se dividen entre principios constitucionales (de carácter general y propios o inherentes a los fundamentos del orden europeo, que han sido clasificados como tales por el Tribunal de Justicia, se encuentren explícitos en los Tratados o sean de origen jurisprudencial), y *ad exemplum* considera los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, principio de competencias de atribución, principio de cooperación leal, el principio de respeto de la identidad nacional de los Estados miembros, el principio de no discriminación, o los derechos fundamentales en su protección pretoriana como principios generales); los principios de Derecho administrativo (con carácter específico y referidos a áreas concretas de la regulación de la Unión) formados por los principios de confianza legítima, proporcionalidad, transparencia, y buena administración; y los principios que articulan la relación con los ordenamientos jurídicos nacionales, que sirven para “ordenar la incorporación de las normas europeas en cada sistema jurídico nacional”, como serían los principios de efecto directo, primacía y responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento o infracción del Derecho de la Unión¹².

Mangas y Liñán utilizan las categorías de “principios fundamentales de la Unión” que incluyen los principios de la democracia, respeto a los derechos humanos, igualdad de los Estados miembros, el respeto a la identidad nacional de los Estados miembros y a sus funciones esenciales, cooperación leal, solidaridad, transparencia y proximidad; los principios rectores del ejercicio de competencias, incluyendo el principio de subsidiariedad y los principios de proporcionalidad y de suficiencia de medios; y los principios del Derecho de la Unión en su relación con los ordenamientos de los Estados miembros, que son el principio de autonomía del Derecho de la Unión, el principio de eficacia directa del Derecho de la Unión, el de interpretación conforme, la primacía del Derecho de la Unión, los principios de cooperación leal y de autonomía institucional y procesal, el derecho a la tutela judicial efectiva, y el principio de la responsabilidad del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión¹³.

De forma general, Cippitani considera que podemos hablar de principios “constitucionales”, en la medida en que son reconocidos y explicitados por el Tribunal de Justicia, y se ha hecho referencia a la misma en alguna decisión o conclusiones generales, e incluye los principios de

¹⁰ Citado en D. Sarmiento, *El Derecho de la Unión Europea*, 4ª ed, Marcial Pons, 2022, p. 259

¹¹ T. Tridimas, *The General Principles of EU Law*, 2nd ed., Oxford University Press, 2006 pp. 4 y ss.

¹² D. Sarmiento, *El Derecho de la Unión Europea*, 4ª ed, op. cit., pp. 259-266.

¹³ A. Mangas Martín, D. J. Liñan Nogueras, *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 11ª ed., Tecnos, 2024, pp. 56 y ss., 84 y ss, y pp. 445 y ss., respectivamente. Además, también habría que considerar, fuera de estas clasificaciones, el principio de equilibrio institucional dentro del sistema institucional de la Unión, p. 202.

defensa, igualdad de trato, proporcionalidad, legalidad y seguridad jurídica, confianza legítima, y buena fe¹⁴.

También con un carácter general, Fuentetaja hace referencia a los principios generales del Derecho, dentro del Derecho administrativo europeo, que actúan bien en relación con el eje de distribución de competencias (subsidiariedad, proporcionalidad), o bien en el eje de informar las relaciones entre el poder público europeo, tanto legislativo, ejecutivo como administrativo, con las personas físicas y jurídicas, que serían los principios específicos del Derecho administrativo europeo, e incluye como tales: principio de legalidad, principio de tutela judicial efectiva, principio de proporcionalidad, principio de seguridad jurídica y confianza legítima, principio de transparencia, principio de buena administración, y principio de cautela¹⁵.

De una forma mucho más específica, en el libro editado por Ziegler, Neuvonen y Moreno-Lax, se plantea una diferenciación de los principios generales de Derecho de la Unión Europea, entre los principios constitucionales tanto estructurales como formales (primacía, proporcionalidad, autonomía, valores fundacionales constitucionales o principios constitucionales fundamentales (libertad y democracia, igualdad, Estado de Derecho, derechos fundamentales y derechos humanos), y luego realizan una categorización de principios específicos por sectores (principios generales de igualdad y no discriminación, principios generales de libre circulación y mercado interno, principios generales en Derecho privado de la Unión, en el área de Libertad, Seguridad y Justicia, y los principios generales en las relaciones externas)¹⁶.

¿Qué aproximación deberíamos hacer? Como dicen P. Craig y G. de Búrca, los principios generales no solo fundamentan la revisión judicial, sino que también forman parte del Derecho administrativo al constituir las bases de los desafíos de la acción gubernamental, ya estén desarrollados por los tribunales, estén establecidos en la legislación, o bien sean producto de una combinación de la legislación y la jurisprudencia; encontrando fundamentación para su aplicación tanto en el art. 19 TUE, como en el art. 263.2 TFUE, realizando una interpretación amplia del concepto de Derecho y de regla jurídica, respectivamente, que incluiría, evidentemente, los principios generales del Derecho de la Unión¹⁷.

Así, conforme al artículo 19.1 TUE:

*“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. **Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.***

Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

¹⁴ R. Cippitani, *Interpretación y derecho de la integración*, Astrea, 2016, pp. 55 y 56.

¹⁵ J. Fuentetaja, *Derecho administrativo Europeo*, Civitas, 4ª ed., 2019, pp. 73-81.

¹⁶ K. S. Ziegler, P. J. Neuvonen, V. Moreno-Lax (ed.), *Research Handbook on General Principles in EU Law*, Edward Elgar, 2020.

¹⁷ P. Craig, G. de Búrca, *EU Law. Text, cases and materials*, 8ª ed., op. cit., pp. 143-144.

Y el artículo 263, párrafo 2, del TFUE dispone que:

“A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.”

Quizá plantearnos aproximarnos a los principios jurídicos diferenciando: los principios fundamentales, los principios competenciales, los principios de relación con el Derecho interno, y los principios directores o estrictamente administrativos, muchos de ellos, de cualquier categoría, pueden ser considerados como principios de rango constitucional en la medida en que estén reconocidos explícitamente por los Tratados, o así se establezca por el TJUE¹⁸, y si bien todos pueden ser considerados, con carácter general como principios de Derecho administrativo europeo o de Derecho público europeo, si bien vamos a introducir únicamente los primeros, junto a los objetivos de la Unión, para después centrarnos en los principios competenciales, de relación y directores.

2.- Los objetivos de la Unión y los principios fundamentales de la Unión

El objetivo de la integración es construir “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible” (art. 1 TUE), cuyos valores en los que se fundamenta son “de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres” (art. 2 TUE).

Por ello, la finalidad de la UE es la promoción de la paz, sus valores, y el bienestar de sus pueblos, ofreciendo a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad, y justicia sin fronteras interiores con garantía de la libre circulación de personas, y un mercado interior (art. 3 TUE).

En *Van Gend en Loos* (1963) el Tribunal de Justicia afirmó que la Comunidad “constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho Internacional, a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía”¹⁹. Y en *Les Verts* (1969) que “es pertinente subrayar, en primer lugar, que la Comunidad Económica Europea es una comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus

¹⁸ El Tribunal de Justicia se ha referido ya, explícitamente a algunos principios generales de Derecho de la Unión como “principios constitucionales”. Así, en las SSTJUE Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 15 de octubre de 2009, *Audiolux*, C-101/08, EU:C:2009:626, apartado 63; y (también Sala Cuarta) de 29 de octubre de 2009, *NCC Construction Danmark*, C-174/08, apartado 42. Sin embargo, esto no es tan novedoso, puesto que la expresión de “principios constitucionales” ya la habían utilizado los Abogados Generales en sus conclusiones, como por ejemplo, el Abogado General Léger, presentadas el 17 de septiembre de 2002, C-87/01 P, *Comisión/CCRE*, EU:C:2002:50187/01, como bien indica R. Cippitani, *Interpretación y derecho de la integración*, op. cit., p. 55.

¹⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 1963, *Van Gend en Loos c. Administratie der Belastingen*, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1.

Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado”; atribuyendo así un carácter constitucional a los Tratados²⁰, y que se enmarcaría en el proceso de constitucionalización del entonces Derecho comunitario²¹.

Y los principios fundamentales sobre los que se asienta la Unión²², siguiendo a Mangas Martín, podríamos decir que son el principio de la democracia (arts. 2, 9 y 12 TUE); el principio de respeto de los derechos humanos (fundamentales) (art. 6.3 TUE); el principio de igualdad de los Estados miembros (art. 4.2 TUE); los principios de respeto a la identidad nacional de los Estados miembros y el de cooperación leal (art. 4.2 TUE); y los principios de solidaridad y de transparencia y proximidad (art. 1 TUE); todos ellos, estando explicitados en los Tratados, podemos considerarlos como principios que forman parte de los principios constitucionales del Derecho de la Unión.

3.- Los principios competenciales

Las Competencias de la Unión Europea están atribuidas, es decir, se basan en el principio de atribución, por lo que la UE carece de competencias que puedan ser calificadas como originarias.

Ciertamente, el principio de atribución de competencias no estaba explícito en los Tratados constitutivos, pero el Tribunal de Justicia lo consagró en *Van Gend en Loos* (1963).

El Tratado de Lisboa introduce de forma explícita dicho principio en los arts. 5 TUE y 7 TFUE. El principio de atribución de competencias implica que la Unión sólo puede hacerse valer de las competencias que tiene atribuidas para perseguir sus objetivos, y dentro del límite de dichas competencias, quedando las competencias no atribuidas en manos de los Estados miembros.

Además, es importante señalar, que conforme a lo previsto en el art. 2.6 TFUE, el alcance y las condiciones del ejercicio de las competencias de la UE se determinarán en las disposiciones de los Tratados relativos a cada ámbito competencial.

No obstante, lo cual, el principio de atribución encuentra sus excepciones, fundamentalmente a través de la llamada doctrina de las **competencias implícitas** que tiene su origen en el Derecho internacional, y que fue objeto de plasmación en los Tratados constitutivos a través de una cláusula de imprevisión que hoy viene recogida en el art. 352 TFUE.

En efecto, conforme a lo previsto en el apartado primero del art. 352 TFUE:

“cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el

²⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1986, *Parti écologiste "Les Verts" c. Parlamento Europeo*, C-294/83, ECLI:EU:C:1986:166.

²¹ Sobre este proceso, véase J. Sarrión Esteve, “La constitucionalización sustantiva del Derecho comunitario y sistema de fuentes”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, n.4, 2007, pp. 631-646.

²² No se deben confundir estos principios con los principios informadores del Derecho de la Unión Europea, ni con los principios de relación entre el Derecho de la UE y los ordenamientos nacionales o de los Estados miembros, que analizaremos seguidamente en los siguientes apartados.

Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo.”

Por tanto, se exige en todo caso para el ejercicio de estas competencias implícitas una decisión por unanimidad del Consejo, previa propuesta de la Comisión, y con la previa aprobación del Parlamento Europeo.

Hay que considerar, además, que en el marco del procedimiento de control del principio de subsidiariedad, corresponde a la Comisión indicar a los Parlamentos nacionales las propuestas que se basen en el ejercicio de estas competencias (art. 352.2 TFUE).

Las medidas adoptadas en ejercicio de las competencias implícitas tienen una serie de límites que es importante resaltar:

-En primer lugar, no pueden conllevar la armonización de disposiciones legales y reglamentarias estatales cuando los Tratados excluyan la armonización (art. 352.3 TFUE).

-En segundo lugar, el ejercicio de esta cláusula de imprevisión o de competencias implícitas está vedado para el alcance de los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común (art. 353.3 TFUE).

3.1.- Categorías y ámbitos de competencias

El Tratado de Lisboa introduce una categorización o tipología de competencias, clasificándolas en "exclusivas", "compartidas" y de "apoyo, coordinación o complemento".

a) Competencias exclusivas

Conforme al art. 2.1 TFUE:

“Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.”

Es el art. 3 TFUE el que se ocupa de recoger el listado de competencias exclusivas de la Unión Europea:

- a) la unión aduanera;
- b) el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior;
- c) la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro;

- d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común;
- e) la política comercial común.
- f) la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de estas.

Estamos ante una lista de competencias cerrada o exhaustiva.

b) Competencias compartidas

Conforme a lo previsto en el art. 2.2 TFUE:

“cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.”

Por tanto, en principio, las competencias compartidas implican la adopción de legislación y actos jurídicos por parte de la UE y de los Estados miembros, correspondiendo su ejercicio a los Estados miembros “en la medida en que” la UE no haya ejercido la suya, o haya decidido dejar de ejercerla.

Así, cuando la Unión Europea ejerce sus competencias, aún compartidas, estaría desplazando a los Estados miembros.

Sin embargo, a diferencia de las competencias exclusivas, las competencias compartidas no tienen una lista exhaustiva sino residual en relación a las competencias exclusivas y las de apoyo, coordinación o complemento. Así, el art. 4 TFUE establece que la Unión Europea y los Estados miembros tendrán competencias compartidas “cuando los Tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos 3 y 6” en el apartado 1, para posteriormente delimitar eso sí los ámbitos principales en los que se aplicarán (art. 4.2. TFUE):

- a) el mercado interior;
- b) la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado;
- c) la cohesión económica, social y territorial;
- d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos;
- e) el medio ambiente;
- f) la protección de los consumidores;
- g) los transportes;
- h) las redes transeuropeas;

- i) la energía;
- j) el espacio de libertad, seguridad y justicia;
- k) los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el presente Tratado.

Por su parte, y respecto a los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, se dispone que la “Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar programas, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.” (art. 4.3 TFUE).

Por último, y en relación con los ámbitos de “la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya.” (art. 4.4 TFUE).

c) Competencias de apoyo, coordinación y complemento.

A estas competencias se refiere el art. 2.5 TFUE, indicando que “en determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos.”

Además, los actos jurídicamente vinculantes de la Unión adoptados en estos ámbitos, no podrán implicar armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

Esta categoría de competencias viene categorizada en el art. 6 TFUE, que dispone que la UE dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, y que en particular, en estos ámbitos, y en su finalidad europea las acciones serán:

- a) la protección y mejora de la salud humana;
- b) la industria;
- c) la cultura;
- d) el turismo;
- e) la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte;
- f) la protección civil;
- g) la cooperación administrativa

Además de las competencias exclusivas, compartidas y de apoyo, coordinación y complemento, hay otras competencias de las que goza la Unión en materia de **Políticas Económicas y de Empleo** (art. 2.3TFUE), y en **Política Exterior y de Seguridad Común** (PESC, art. 2.4 TFUE)

En las primeras, corresponde a la Unión su definición, quedando su coordinación a los Estados miembros (art. 2.3 TFUE). En relación con las políticas económicas, será el Consejo quien fije sus orientaciones generales; aplicándose, eso sí, disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro (art. 5.1 TFUE). En materia de empleo, la Unión tomará medidas para garantizar la coordinación por parte de los Estados miembros, en particular con la definición de las orientaciones de estas (art. 5.2 TFUE). En materia de políticas sociales, la UE podrá tomar iniciativas para garantizar su coordinación (art. 5.3 TFUE).

En materia de PESC, corresponde a la UE definirla y aplicarla, incluyendo la definición progresiva de una política común de defensa (art. 2.4 TFUE)²³.

3.2.- Los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y suficiencia de medios.

a) Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad sirven como criterios de delimitación del ejercicio de las competencias por parte de la Unión (art. 5.1 TUE).

En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión Europea intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión (art. 5.3 TUE)

Y en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados (art. 5.4 TUE).

Las instituciones de la Unión aplicarán los principios de subsidiariedad Y proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad) (art. 5.3 y 4 TUE); y los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo (art. 5.3 TUE).

Es importante señalar que el Tratado de Lisboa ha recogido precisamente este mecanismo de control por parte de los Parlamentos nacionales y regionales, que van a poder controlar el respeto del principio de subsidiariedad por parte de las instituciones de la Unión. De esta forma, se desarrolla la alerta temprana.

Todo proyecto de acto legislativo debe incorporar una ficha de carácter informativo incluyendo los efectos sobre la normativa estatal, y las cargas financieras y/o administrativas que pudiera conllevar (art. 5 Protocolo 2), esto permitirá que los Parlamentos nacionales de forma preventiva controlen el respeto de este principio de subsidiariedad por la normativa de la Unión.

En efecto, todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos Parlamentos podrá,²⁴ en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo en

²³Dada la complejidad de la PESC, la dejamos fuera del ámbito de este estudio.

las lenguas oficiales de la Unión, dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad²⁵. Incumbirá a cada Parlamento nacional o a cada cámara de un Parlamento nacional consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales que posean competencias legislativas (art. 6 del Protocolo 2).

El Parlamento Europeo o la institución europea de la que tenga origen el acto legislativo tendrá en cuenta los dictámenes motivados. Hay que considerar que cada Parlamento nacional dispone de dos votos, repartidos en función de su sistema parlamentario nacional, de tal forma que en un sistema bicameral cada una de las cámaras dispondrá de un voto (art. 7.1 Protocolo 2).

Cuando al menos un tercio del total de votos emitidos impliquen que un proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, el proyecto deberá volverse a estudiar (art. 7.2 Protocolo 2)²⁶.

Tras este nuevo estudio, la institución de la que traiga origen, podrá decidir mantener el proyecto, modificarlo o retirarlo. En todo caso, esta decisión deberá motivarse (art. 7.2 del Protocolo 2).

En el ámbito del procedimiento legislativo ordinario, es importante tener en consideración que cuando los dictámenes motivados negativos impliquen al menos una mayoría simple de votos, la propuesta deberá volverse a estudiar, y entonces la Comisión podrá decidir también si mantener, modificar o retirar la propuesta. En caso de que decida mantenerla, deberá justificarlo motivadamente, y se transmitirá este dictamen y el de los Parlamentos nacionales al legislador de la Unión (Parlamento Europeo y Consejo) para que los tenga en cuenta. Si por mayoría del 55% de los miembros del Consejo, o por mayoría de los votos emitidos en el Parlamento Europeo, se considera que la propuesta no es compatible con el principio de subsidiariedad, el legislador desestimarán la propuesta (art. 7.3 Protocolo 2).

Posteriormente a este control político del principio de subsidiariedad está previsto el control judicial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a quien se atribuye competencia en el art. 8 del Protocolo 2 para pronunciarse sobre los recursos por violación del principio de subsidiariedad interpuestos por un Estado miembro, o transmitidos por éste en nombre de su Parlamento nacional o de una de sus cámaras, de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional. También pueden ser interpuestos por parte del Comité de las Regiones cuando se trate de actos legislativos que requieran su consulta.

La Comisión debe presentar al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Parlamentos nacionales un informe anual sobre la aplicación del art. 5 TUE, que debe remitir también al Comité Económico y Social, y al Comité de las Regiones (art. 8 Protocolo 2).

²⁴El procedimiento que se sigue en cada Estado miembro difiere bastante, pues se asienta en regulaciones de carácter interno.

²⁵Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en un grupo de Estados miembros, el Presidente del Consejo transmitirá el dictamen a los Gobiernos de esos Estados miembros. Si el proyecto de acto legislativo tiene su origen en el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, el Presidente del Consejo transmitirá el dictamen a la institución u órgano de que se trate (Art. 6 del Protocolo 2).

²⁶Este umbral se reduce a un cuarto cuando se trate de un proyecto de acto legislativo presentado sobre la base del artículo 76 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia.

b) El principio de suficiencia de medios.

El principio de suficiencia de medios está previsto en el art. 3.6 TUE, conforme al cual la Unión Europea perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los Tratados.

3.3.- Los principios de solidaridad y cooperación leal.

El **principio de solidaridad** está recogido en el Preámbulo del TUE, donde se expresa que hay un deseo de “acrecentar la solidaridad entre sus pueblos, dentro del respeto de su historia, de su cultura y de sus tradiciones”.

Por su parte, el art. 2 del TUE lo incluye como característica de la sociedad de los Estados miembros.

Este principio de solidaridad tiene algunas manifestaciones relevantes: por un lado, se establece que la UE y los Estados miembros actuarán con espíritu de solidaridad en casos de terrorismo o catástrofe (art. 222 TFUE); y en segundo lugar se introduce una cláusula de ayuda mutua para el caso de agresión armada al territorio de uno de los Estados miembros, en cuyo caso “los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas” (art. 42.7 TUE).

El **principio de cooperación leal** se manifiesta en las relaciones entre la Unión y sus Estados miembros, y es por tanto de carácter recíproco. Se trata de un principio que siempre ha estado recogido en los Tratados, sin perjuicio de un importante desarrollo jurisprudencial en el que no nos vamos a detener.

Actualmente se proclama en el art. 4.3 TUE. Así, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados; los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión; y los mismos ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión (art. 4.3 TUE).

3.4.- El principio de cooperación interinstitucional

Además, se regula también el principio de cooperación interinstitucional, en el art. 295 TFUE, conforme al cual el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llevarán a cabo consultas recíprocas y organizarán de común acuerdo la forma de su cooperación. A tal efecto y dentro del respeto de los Tratados, podrán celebrar acuerdos interinstitucionales que podrán tener carácter vinculante.

4.- Los principios de relación con el Derecho interno. Aproximación desde una perspectiva multinivel.

Si algo define a la Ciencia del Derecho, o podríamos decir al Derecho como ciencia, es que “puede conformar el derecho mismo y la vida en y bajo el derecho”²⁷.

Así, una parte de la labor, del trabajo, de una investigación sobre Derecho debe partir y centrarse en el problema de la interpretación, también por tanto cuando hablamos de la relación entre el Derecho de la Unión y el Derecho de los Estados miembros.

Ahora bien, en un orden jurídico con constitución normativa²⁸, la interpretación jurídica, desde el propio paradigma de la Constitución, debe ser necesariamente constitucional, pues los tradicionales métodos o criterios interpretativos (gramatical o literal, sistemático, histórico, teleológico) se complementan o coronan con la interpretación conforme a la Constitución, o constitucional, y es aquí donde cobran importancia los principios y valores axiológicos de la propia Constitución, en la medida en que toda norma o disposición debe ser interpretada conforme a la misma.

Sin embargo, hoy en día, el problema de la interpretación constitucional en el orden jurídico español no puede escindirse del proceso de integración europea. Por ejemplo, la Constitución Española no es un texto cerrado, sino que se abre, por un lado a la influencia que puedan tener tanto la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, como otros textos internacionales sobre derechos humanos ratificados por España (art. 10.1 CE) para la interpretación de los derechos fundamentales; y por otro a la cesión de competencias y soberanía en el marco del proceso de integración europea (art 93 CE)²⁹, lo que necesariamente convierte al Derecho de la Unión Europea, y sus principios, en reglas a tener en consideración, sobre todo aquellos principios que se pueden calificar como constitucionales, y que permiten dotar de efectividad al ordenamiento jurídico europeo, y por tanto también, a los derechos que el mismo reconoce³⁰.

Esto hace difícil, sino imposible, no tener en consideración los planteamientos pluralistas para una interpretación de las normas e instituciones jurídicas. Estamos hablando de teorías de dogmática jurídica que buscan explicar, partiendo de un punto de vista ordinamental, las relaciones entre el Derecho de la UE y el Derecho interno de los Estados miembros, incluyendo el pluralismo constitucional (*constitutional pluralism*), y el constitucionalismo multinivel (*multilevel constitutionalism*). Ambas teorías o construcciones dogmáticas tienen un origen y un desarrollo posterior diferentes, pero básicamente podemos decir que comparten ciertas similitudes en términos de su fundamentación teórica.

²⁷ Pues, desde su origen, el Derecho es una ciencia práctica. Véase K. Engisch, *Introducción al pensamiento jurídico*, Comares, 2001, p. 3.

²⁸ Sobre el concepto de constitución como norma, véase A. Torres del Moral, *Estado de Derecho y Democracia de partidos*, 5ª ed., Universitas, 2015, pp. 130 y ss.

²⁹ Art. 93 CE: “Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.”

³⁰ Trato, en extenso, el tema de la efectividad de los derechos, derivados del Derecho de la Unión, en el sistema multinivel europeo, en: J. Sarrión Esteve, *Los desafíos para la Justicia Europea en un sistema multinivel. Una aproximación desde la perspectiva de la eficacia de los derechos*, Aranzadi, 2023.

Así, ambas parten de una perspectiva ordinamental, y tienen por objetivo tratar de explicar una arquitectura de relaciones entre ordenamientos jurídicos autónomos, cada uno con su respectiva norma fundamental que define los criterios de validez de sus propias normas y las relaciones con otros ordenamientos; que están entrelazados de forma que llegan a ser interdependientes; desde una visión o perspectiva integradora y plural que permitiría superar los eventuales conflictos derivados de las teorías soberanistas a partir de un paradigma o teoría en el que los centros de poder y legitimación nacional y transnacional coexisten e interactúan.

Sin perjuicio de que tenga sus problemas y límites, como por otro lado ocurre con casi todas las construcciones teóricas, no es menos cierto que permite una aproximación racional y ayudan, al no tratarse de teorías descriptivas, sino prescriptivas, esto es, teorías que ofrecen pautas de resolución de las situaciones de conflicto.

Además, la existencia de una radical separación entre ordenamientos, como se ha dicho con elocuencia, no es sino un “espejismo”³¹. Como ha constatado con gran acierto Nieto “la recepción del derecho comunitario se ha ido extendiendo entre nosotros como una mancha de aceite (...) ha ido penetrando en casi todas las actividades económicas y sociales hasta tal punto que pocas escapan ya a su regulación”³²; por ello es cada vez más necesario definir bien, delimitar y concretar la forma en que se articulan las relaciones entre el Derecho de la Unión y los ordenamientos internos de los Estados miembros.

Y estas teorías, o metodologías, nos pueden servir, en definitiva, para tratar de aprehender la articulación entre los diferentes niveles, sistemas o subsistemas, lo que cobra una especial importancia cuando se trata de garantizar los derechos, en particular los derechos fundamentales, pues coexisten diferentes niveles de protección de estos en la UE³³.

Los Estados miembros de la UE son a su vez miembros parte en el Consejo de Europa, con lo que efectivamente podemos hablar principalmente de tres niveles de garantía en el territorio de la UE (aunque la propia Unión en sí misma no se haya adherido al Convenio Europeo de Derechos Humanos³⁴, y aunque sea verdad que el convencional formaría parte del nivel más amplio formado por el Derecho Internacional): interno o nacional, UE y convencional³⁵.

En cada uno de estos tres niveles, podemos identificar un garante de los derechos fundamentales y máximo intérprete de su aplicación en su nivel respectivo. En el nivel nacional será el tribunal constitucional o supremo con competencia para ello; en el nivel UE, el Tribunal de Justicia; y en

³¹ I. Borrajo Iniesta, “Las fricciones jurisdiccionales en la cooperación prejudicial: los tribunales constitucionales ante el Derecho Comunitario”, *La articulación entre el Derecho comunitario y los Derechos nacionales: algunas zonas de fricción*, Estudios de Derecho Judicial, n. 95, 2006.

³² A. Nieto, “El Derecho comunitario europeo como Derecho común vulgar”, *Revista de Administración Pública*, n. 200, 2015, p. 38.

³³ Como sostiene Muñoz Machado se han establecido tres niveles de protección de los derechos fundamentales en la UE, con diferentes intérpretes específicos, y existen dificultades de relación entre los distintos órdenes jurisdiccionales que permitan articular los tres niveles de un modo que se aseguren protecciones equivalentes. Véase S. Muñoz Machado, “Los tres niveles de garantías de los derechos fundamentales en la Unión Europea: problemas de articulación”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 50, 2015, pp. 195-196.

³⁴ Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH).

³⁵ Decimos principalmente porque existen también garantías en otros niveles internacionales o internos. A nivel internacional, por ejemplo, podemos citar las garantías derivadas de los sistemas de Naciones Unidas; y a nivel interno las garantías regionales dentro de algunos ordenamientos estatales complejos.

el nivel convencional del Consejo de Europa, tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que garantiza los derechos y libertades reconocidos en el Convenio.

En esta obra el objeto de investigación en los siguientes capítulos va a ser aproximarnos a la Jurisdicción de la Unión Europea y a la protección de los derechos fundamentales en el orden jurídico europeo.

Sin embargo, para realizar esta aproximación es muy importante tener en consideración, desde la perspectiva de un orden jurídico constitucional normativo, como hemos dicho antes, que debemos partir de la Constitución, como norma básica y fundamento del ordenamiento jurídico, que se proyecta al resto de normas y principios, que deben interpretarse a la luz del texto constitucional. Esto es así tanto respecto al ordenamiento jurídico europeo, en el que el Derecho Originario constituye la Constitución de la Unión Europea; como también en cada uno de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

Claro que si tenemos en consideración que el Derecho de la Unión, delimitado por estas normas constitucionales europeas, pasa a incorporarse y a formar parte de los ordenamientos jurídicos nacionales, si bien los principios de relación vienen delimitados, como vamos a ver, por el Derecho de la Unión, no deja de ser cierto que su efectividad puede estar condicionada de alguna manera por la Constitución del ordenamiento jurídico al que se incorpora, de forma que la interpretación, desde el propio paradigma de la Constitución, también de las normas europeas, debe ser necesariamente constitucional en este sentido.

Por eso juega un papel muy relevante la apertura de la Constituciones nacionales de los Estados miembros al Derecho de la Unión, que se abren al mismo, como hace nuestra Constitución en el artículo 93, al orden jurídico europeo y su sistema también con sus principios y reglas, de forma que penetran en el ordenamiento jurídico interno hasta alcanzar, en algunos casos, rango constitucional.

Así ocurre, por ejemplo, con los consagrados principios de autonomía, efecto directo, primacía, e incluso interpretación conforme, que proclama la jurisprudencia del Tribunal de Justicia³⁶, y que definen unas relaciones interordinamentales en términos “monistas” como se ha destacado³⁷, que permiten dotar de efectividad al ordenamiento jurídico europeo y, por tanto, también, a los derechos que el mismo reconoce³⁸.

Quiero destacar, me parece relevante, que una articulación o implementación monista del Derecho de la Unión, y las atribuciones de autonomía, primacía y efecto directo que caracterizan -con ciertas reglas- la esencia de este, no impide que podamos sostener que la puerta de entrada, en última instancia, depende de la Constitución nacional interna de cada Estado miembro, lo que

³⁶ Véase las Sentencias del Tribunal de Justicia *Van Gend & Loos*, C-26/62, cit., y de 15 de julio de 1964, *Costa*, C-6/64, EU:C:1964:66; de 13 de diciembre de 1990, *Marleasing*, C-106/89, EU:C:1990:395. Estos principios también pueden ser considerados de rango constitucional, aunque de origen jurisprudencial.

³⁷ D. Sarmiento, *El Derecho de la Unión Europea*, op. cit.

³⁸ Sobre esto, véase J. Sarrión Esteve, “La Administración Pública ante la primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea”, *Estudios de Deusto*, v. 68, n. 2, 2020, pp. 231-255.

posibilita la existencia, en última instancia, de los límites constitucionales al propio Derecho de la Unión³⁹.

Es precisamente la existencia de esta pluralidad de constituciones, o si se prefiere, de normas fundamentales, y la complejidad de esta articulación lo que hace difícil, sino imposible, una visión radical tanto de la soberanía nacional, que hoy estaría limitada por la transferencia o cesión de competencias a la UE, como de la supremacía jerárquica del Derecho de la Unión, lo que hace más necesario que nunca, tener en consideración los planteamientos pluralistas para una interpretación de las normas e instituciones jurídicas.

A continuación, vamos a analizar los principios de relación, que son, fundamentalmente, los principios competencia (o atribución de competencias), autonomía, respeto a la identidad nacional, efecto directo, primacía, cooperación leal, autonomía procedimental e interpretación conforme.

4.1.- Principio de competencia o de atribución de competencias.

En primer lugar, debemos partir de que las relaciones entre el Derecho de la UE y los ordenamientos nacionales en los que se integra no vendrían determinadas por el principio de jerarquía, sino por el principio de competencia, de tal forma que en aquellas materias en las que los Estados miembros hayan cedido su competencia para su regulación a la Unión, se aplicará con preferencia el Derecho de la Unión⁴⁰.

Dicho esto, el principio de competencia, si bien no era explícito en los Tratados constitutivos, fue consagrado en *Van Gend en Loos* (1963)⁴¹, regulándose actualmente el principio de atribución de competencias en los arts. 5 TUE y 7 TFUE, implicando que la Unión sólo puede hacerse valer de las competencias que tiene atribuidas para perseguir sus objetivos, y dentro del límite de dichas competencias, quedando las competencias no atribuidas en manos de los Estados miembros.

Además, conforme a lo previsto en el art. 2.6 TFUE, el alcance y las condiciones del ejercicio de las competencias de la UE se determinará en las disposiciones de los Tratados relativos a cada ámbito competencial. Ahora bien, el principio de atribución encuentra sus excepciones, fundamentalmente a través de la llamada doctrina de las competencias implícitas que tiene su origen en el Derecho internacional, y que fue objeto de plasmación en los Tratados constitutivos a través de una cláusula de imprevisión que hoy viene recogida en el art. 352 TFUE, en cuyo apartado primero dispone que:

³⁹ Tanto por la eventual existencia de límites formales en los textos constitucionales, como de límites materiales configurados en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y supremos con función constitucional de los Estados miembros. Véase J. Sarrión Esteve, *Los límites a la integración europea en la doctrina constitucional*, Comares, 2020, pp. 37 y ss.

⁴⁰ Véase Y. Gómez Sánchez, *Constitucionalismo Multinivel. Derechos Fundamentales*, Sanz y Torres, 2023, 6ª edición, pp. 79 y ss. No obstante, también el Derecho de la UE gozará de preferencia en materias que son competencia exclusiva de los Estados miembros en aplicación del principio de interpretación conforme, salvo en un caso excepcional: cuando se trate de materias o situaciones que caigan en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado y no haya criterio o punto de conexión con el Derecho de la Unión, porque si lo hay habrá que aplicar con preferencia el Derecho de la Unión, y en este sentido interpretar el Derecho nacional de conformidad con el mismo.

⁴¹ *Van Gend en Loos*, C-26/62, cit.

“cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo.”

Las medidas adoptadas en ejercicio de las competencias implícitas tienen una serie de límites que es importante resaltar:

En primer lugar, no pueden conllevar la armonización de disposiciones legales y reglamentarias estatales cuando los Tratados excluyan la armonización (art. 352.3 TFUE).

En segundo lugar, el ejercicio de esta cláusula de imprevisión o de competencias implícitas está vedado para el alcance de los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común (art. 353.3 TFUE).

4.2.- Principio de autonomía

A pesar de que no se pueda sostener que existe una separación radical de ordenamientos, ya que las normas que forman parte del Derecho de la UE, se integran en los respectivos ordenamientos internos de los Estados miembros, de forma que una norma europea forma parte, a la vez, del ordenamiento jurídico de la UE y de cada uno de los ordenamientos internos de los Estados miembros; sí debemos considerar que la forma de elaboración y los efectos de la norma europea en cuestión vienen delimitados y precisados, desde la perspectiva del TJUE, por el Derecho de la UE, de ahí que se hable de principio de autonomía, pues es el Derecho de la UE el que va a determinar su ámbito de aplicación y efectos de sus respectivas normas.

Esta autonomía, además, se predica tanto respecto de los ordenamientos internos de los Estados miembros⁴², como también respecto del Derecho internacional⁴³.

Ello sin perjuicio de que su aplicación vaya a depender, en última instancia, también de la apertura constitucional en los respectivos ordenamientos internos, como hemos indicado con antelación.

4.3.- Principio de respeto a la identidad nacional

⁴² *Flaminio Costa c. ENEL*, C-6/64, cit.

⁴³ Véase Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de julio de 2013, *Comisión y otros c. Kadi*, asuntos acumulados C-584/10 P, 593/10 P y 595/10 P, ECLI:EU:C:2013:518.

Además, los principios de atribución de competencias y de autonomía no son óbice para que el Tratado de la Unión Europea consagre el principio de respeto a la identidad nacional de los EEMM en el art. 4.2 disponiendo que:

“la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada EM”

La consagración del principio de respeto a la identidad constitucional es muy importante puesto que puede que estemos ante el único límite al principio de primacía del Derecho de la UE consagrado en el mismo, y que el propio TJUE ha reconocido ya en diversas ocasiones como en *Sayn-Wittgenstein* (2010)⁴⁴ o *Comisión c. Luxemburgo* (2011)⁴⁵.

4.4.- Los principios de efecto directo y primacía

Ciertamente el Tribunal de Justicia ha delimitado la relación del Derecho de la Unión con el Derecho interno, además de con el principio de autonomía del ordenamiento europeo, con la proclamación de los **principios de efecto directo y primacía**.

Así, las disposiciones normativas de la Unión pueden originar por sí mismas derechos y obligaciones para los particulares (*Van Gend en Loos*, 1963)⁴⁶, esto es lo que se denomina **efecto directo**, de tal forma que éstos pueden solicitar la aplicación de la norma frente al Estado (eficacia vertical) o frente a otros particulares (eficacia horizontal) invocándolas ante las autoridades públicas (tanto administrativas como judiciales) que tendrán la obligación de salvaguardarlas, esto es lo que se conoce como efecto directo, o eficacia directa.

Para que las disposiciones normativas de la UE gocen de efecto directo se exige que la norma sea incondicional (que no deje un margen de apreciación discrecional), así como que sea suficientemente clara y precisa (una obligación concreta desprovista de ambigüedad), tal y como ha determinado el Tribunal de Justicia (*Van Gend en Loos*, 1963)⁴⁷.

Esto lo podemos proyectar en las diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico europeo:

En primer lugar, podemos hablar de los **Tratados**, es decir, de las normas contenidas en los Tratados constitutivos, que cumpliendo los requisitos anteriores gozarán de efecto directo

⁴⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, *Inlonka Sayn-Wittgenstein*, C-208/09, ECLI:EU:C:2010:806.

⁴⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2011, *Comisión c. Luxemburgo*, C-51/08, ECLI:EU:C:2011:336.

⁴⁶ *Van Gend en Loos*, C-26/62, cit.

⁴⁷ *Van Gend en Loos*, C-26/62, cit.

(eficacia vertical y horizontal) cuando generen derechos y obligaciones (*Van Gend en Loos*, 1963)⁴⁸; pero no cuando contengan meros objetivos, establezcan obligaciones de trámite, u otorguen poderes amplios de apreciación. Como muy indica Sarmiento debemos incluir aquí no únicamente los propios Tratados, sino también los protocolos, los tratados modificativos o de reforma, los tratados de adhesión, e incluso la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por su parte, los **reglamentos** son obligatorios en todos sus elementos por su propia naturaleza, y por tanto con efecto directo tanto en sentido vertical como horizontal (*Politi*, 1971)⁴⁹.

Las **directivas**, al requerir de trasposición por parte de los Estados Miembros, es la norma nacional que transpone la Directiva la que genera los derechos y obligaciones, por lo que en principio no tienen efecto directo. No obstante, sí tendrán eficacia directa vertical (frente al Estado⁵⁰) cuando transcurrido el plazo de trasposición ésta no se haya producido o se haya producido de forma incorrecta, siempre que la norma sea lo suficientemente clara y precisa (*Ratti*, 1979)⁵¹, aun cuando no genere derechos subjetivos en sentido estricto (*Becker*, 1982)⁵².

Carecen de eficacia horizontal, es decir, entre particulares (*Marshall*, 1986⁵³; *Faccini Dori*, 1994⁵⁴), y sin embargo dado que pueden ser invocadas ante autoridades públicas pueden llegar a tener resultados o efectos con perjuicios para terceros, véase *Fratelli Costanzo* (1989)⁵⁵ lo que se conoce como los “efectos horizontales que pueden derivar de litigios verticales” o “efectos horizontales de la aplicación vertical” como dice Alonso García⁵⁶ o el también llamado “efecto vertical invertido” o “eficacia horizontal indirecta”, o simplemente “efectos indirectos”; que suponen la expansión de los efectos directos de las directivas a las relaciones entre particulares.

Además, no podemos obviar que las directivas, además de gozar de ese efecto directo cuando se den las condiciones, tienen eficacia interpretativa, es decir, el juez nacional debe dar una interpretación conforme de la legislación nacional adoptada con la directiva que ejecuta (*Von Colson y Kamann*, 1984)⁵⁷, interpretación conforme que el Tribunal de Justicia extiende más tarde al Derecho nacional previo (*Marleasing*, 1990)⁵⁸.

⁴⁸ Ídem.

⁴⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1971, *Politi c. Ministero delle financ*, C-43/71, ECLI:EU:C:1971:122

⁵⁰ Además, hay que considerar un concepto amplio de Estado, en el sentido de cualquier Administración o autoridad pública, incluyendo todo tipo de organismos y entidades empresariales de carácter público. Es más, incluso el Tribunal de Justicia ha considerado que sería alegable el efecto directo de una directiva frente a una entidad sometida a la autoridad pública o su control, o bien si la autoridad les ha encomendado el ejercicio de una misión de interés público y les ha dotado de facultades exorbitantes, como ocurrió con una compañía de seguros privada en el caso *Farrell* (2017). Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de octubre de 2017, *Farrell*, C-413/15, ECLI:EU:C:2017:745

⁵¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 1979, *Ratti*, C-148/78, ECLI:EU:C:1979:110.

⁵² Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 1982, *Becker*, C-8/81, ECLI:EU:C:1982:7.

⁵³ Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1986, *Marshall*, C-152/84, ECLI:EU:C:1986:84.

⁵⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1994, *Faccini Dori*, C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292.

⁵⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1989, *Fratelli Costanzo*, C-103/88, ECLI:EU:C:1989:256

⁵⁶ R. Alonso García, *Sistema jurídico de la Unión Europea*, 4ª edición, Civitas-Thomson Reuters, 2014, p. 289.

⁵⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 1984, *Von Colson*, C-14/83, EU:C:1984:153.

⁵⁸ *Marleasing*, C-106/89, cit.

Respecto otros instrumentos jurídicos, desde la sentencia *Grad* (1970)⁵⁹ el Tribunal de Justicia ha aceptado el efecto directo de las **decisiones**, y desde *Fruit Company* (1971) a los **acuerdos o tratados internacionales**⁶⁰. En cambio, carecerían de este efecto directo al no tener fuerza jurídica vinculante los **dictámenes y recomendaciones**.

¿Y qué sucede con los **principios jurídicos**? Pues si bien se ha discutido su eficacia directa⁶¹ el Tribunal de Justicia ha reconocido, de forma casuística, el efecto directo, tanto vertical como horizontal, de los principios generales de Derecho de la Unión, siempre que se esté dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Así, por ejemplo, el principio de no discriminación por razón de edad en *Mangold* (2005)⁶², y *Kükükdeveci* (2010)⁶³; el principio de proporcionalidad en *Farkas* (2017)⁶⁴, tutela judicial efectiva e igualdad de tratamiento (2021)⁶⁵,

La **primacía** del Derecho de la Unión implica la preferencia o prevalencia, derivada del principio de competencia y del efecto directo, del DUE sobre el Derecho nacional, de tal forma que el derecho nacido del tratado no podría dejarse oponer judicialmente un texto interno de cualquier clase que sea (*Costa*, 1964)⁶⁶; incluso frente a una norma de carácter constitucional o un estándar de protección constitucional (*Melloni*, 2013)⁶⁷. Esta primacía la proyecta tanto el Derecho originario como también del Derecho derivado, para los actos con efecto directo. *Internationale Handelgesellschaft* (1970)⁶⁸, y *Politi* (1971)⁶⁹.

Siguiendo a Sarmiento⁷⁰, podemos decir que la primacía del Derecho de la UE se manifiesta en dos vertientes: una normativa (conflicto abstracto), y otra aplicativa (conflicto concreto), ésta última se produce cuando en un caso concreto hay que elegir entre la aplicación del derecho europeo y la norma nacional, y el operador jurídico, sea un juez o, también, una Administración⁷¹; porque una vez determinado que no es posible la interpretación conforme (que sería obligada si es posible) y tratándose de la aplicación de una disposición europea con efecto directo, debe proceder a inaplicar (desplazar) la disposición nacional, y ello con independencia de

⁵⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1970, *Grad*, C-9/70, EU:C:1970:78

⁶⁰ Sentencia de 13 de mayo de 1971, *International Fruit Company y otros c. Comisión*, C-41/70, ECLI:EU:C:1971:53. Véase también Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 1987, *Demirel*, C-12/86, EU:C:1987:400

⁶¹ Véanse las objeciones puestas de manifiesto en S. Robin-Olivier, “The Evolution of Direct Effect in the EU: Stocktaking, Problems, Projections”, *Int J Constitutional Law*, 2014, 12 (1), pp. 165–188 doi:10.1093/icon/mou007. A favor de la obligatoriedad de los principios generales del Derecho de la Unión, véase C. F. Molina del Pozo, *Derecho de la Unión Europea*, 6ª ed., Reus, 2022, pp. 226-227.

⁶² Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de noviembre de 2005, *Mangold*, C-144/04, EU:C:2005:709.

⁶³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de enero de 2010, *Kükükdeveci*, C-555/07, EU:C:2010:21.

⁶⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de abril de 2017, *Farkas*, C-564/15, ECLI:EU:C:2017:302

⁶⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de septiembre de 2021, *X contra el Estado belga*, C-930/19, EU:C:2021:657

⁶⁶ Sentencia de 15 de julio de 1964, *Flaminio Costa c. ENEL*, C-6/64, EU:C:1964:66.

⁶⁷ Sentencia de 26 de febrero de 2013, *Stefano Melloni c. Ministerio Fiscal*, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107

⁶⁸ Sentencia de 17 de diciembre de 1970, *Internationale Handelsgesellschaft*, C-11/70, EU:C:1970:114

⁶⁹ *Politi*, C.43/71, cit.

⁷⁰ D. Sarmiento, *El Derecho de la Unión Europea*, op. cit.

⁷¹ Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1989, *Fratelli Costanzo*, C-103/88, EU:C:1989:256, apartado 32. Abarcando tanto las disposiciones administrativas de carácter general como las resoluciones administrativas individuales y concretas, véase Sentencia del Tribunal de Justicia de, 29 de abril de 1999, *Ciola*, C-224/1997, EU:C:1999:212, apartado 32. Sobre la posición de la Administración Pública ante la primacía, véase J. Sarrion Esteve, “La Administración Pública ante la primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea”, op. cit.

su naturaleza, y de su carácter temporal o no, anterior o posterior, respecto a la disposición europea⁷². No obstante, ciertamente, también se puede explicar el juego de la primacía, en definitiva, con los llamados efectos de exclusión (se impide la aplicación de la norma nacional contraria), y de sustitución (se aplica la norma europea en sustitución de la norma nacional)⁷³.

Si esta disposición europea no gozara de efecto directo, y la interpretación conforme de la norma nacional no es posible, entonces la Administración aplicaría la norma de derecho interno, y el derecho de la UE no será efectivo; quedando la puerta abierta a que el interesado afectado solicite la responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del derecho de la Unión⁷⁴.

Y esto sin perjuicio de que el Estado mantenga la obligación de proceder a la modificación, anulación o derogación de la norma nacional incompatible, es decir, a su expulsión en definitiva del ordenamiento jurídico⁷⁵.

Ahora bien, el principio de primacía se enfrenta actualmente a dos paradojas: en primer lugar, a pesar los años pasados desde su consagración jurisprudencial no ha sido recogido de forma expresa en los Tratados, más allá de la Declaración relativa a la primacía⁷⁶ que declara:

“17. Declaración relativa a la primacía

La Conferencia recuerda que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia.

Además, la Conferencia ha decidido incorporar a la presente Acta Final el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre la primacía, tal como figura en el documento 11197/07 (JUR 260)

Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de 22 de junio de 2007

Resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la primacía del Derecho comunitario es un principio fundamental del Derecho comunitario. Según el Tribunal de Justicia, este principio es inherente a la naturaleza específica de la Comunidad Europea. En el momento de la primera sentencia de esta jurisprudencia constante

⁷² No estando el juez nacional obligado a esperar la modificación, derogación o anulación de la disposición nacional, ya sea por procedimientos legislativos o judiciales. Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1978, *Simmethal*, C-106/77, EU:C:1978:49, apartado 24.

⁷³ Véase en este sentido A. López Escudero, “Primacía del Derecho de la Unión Europea y sus límites en la jurisprudencia reciente del TJUE”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 64, 2019, pp. 795-796.

⁷⁴ Así, la responsabilidad patrimonial del Estado sería una cláusula de cierre del sistema para reparar a quienes puedan verse perjudicados por actos administrativos contrarios al derecho europeo. Véase I. de los Mozos y Touya, “Efectos de la invalidez por infracción del derecho europeo”, en F. López Ramón y F. Villar Rojas (coords.), *El alcance de la invalidez de la actuación administrativa*, 2017, INAP, p. 690.

⁷⁵ Véase R. Alonso García, *Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, 5ª Edición, Civitas, Madrid, 2014, p. 92.

⁷⁶ Declaración 17 relativa a la primacía, aneja al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007, TFUE. *Diario Oficial n. 115 de 09/05/2008 p. 0344 – 0344*. 12008E/AFI/DCL/17. Accesible aquí: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FAFI%2FDCL%2F17>

(Costa/ENEL, 15 de julio de 1964, asunto 6/64 [1] el Tratado no contenía mención alguna a la primacía, y todavía hoy sigue sin contenerla. El hecho de que el principio de primacía no esté incluido en el futuro Tratado no cambiará en modo alguno la existencia de este principio ni la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia.

[1] "(...) se desprende que al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede oponer, en razón de su específica naturaleza original una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los órganos jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquél pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la Comunidad."

Otra paradoja es que, aunque los tribunales constitucionales y supremos de los Estados miembros reconocen el principio de primacía, no dejan de formular algunas reservas⁷⁷ o como hemos dicho antes, lo que podríamos denominar límites constitucionales a la primacía del Derecho de la Unión⁷⁸, volveremos más adelante sobre esto.

5) Principios de cooperación leal, autonomía institucional y procedimental, el principio de interpretación conforme, y la efectividad del Derecho de la Unión Europea.

Como es sabido, los Estados miembros tienen el deber de colaborar en la aplicación del Derecho de la Unión Europea, lo que se manifiesta en el **principio de cooperación leal**, previsto en el art. 4.3 TUE, que es de carácter recíproco y que implica que la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.

Así, los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión; y los mismos ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión (art. 4.3 TUE).

Para ello, los Estados miembros gozan para ello de **autonomía institucional y procedimental**, pero tienen que respetar la **equivalencia** (la regulación no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna) y **efectividad** (tampoco debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos a nivel UE) del Derecho de la Unión, como manifestó el Tribunal de Justicia en *Unibet* (2007)⁷⁹.

Esto implica, no nos engañemos, obligaciones para el operador jurídico a nivel interno, que deberá proporcionar y garantizar una tutela adecuada de los derechos derivados del ordenamiento

⁷⁷ L. S. Rossi, "A New Revision of the EU Treaties After Lisbon?", en L. S. Rossi, y F. Cassorali, (ed.), *The EU after Lisbon*, Springer, 2014, pp. 7-8.

⁷⁸ J. Sarrión Esteve, *Los límites a la integración europea en la doctrina constitucional*, op. cit.

⁷⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, *Unibet*, C-432/05, EU:C:2007:163

europeo, condicionando así el pretendido principio de autonomía institucional y procedimental, incluso en el **ámbito procesal**⁸⁰.

Y es que el ámbito del Derecho de la Unión no se circunscribe de forma exclusiva a las materias propias de la competencia europea, puesto que como ha afirmado el Tribunal de Justicia que una materia sea competencia exclusiva de los Estados miembros no comporta de forma automática su exclusión *ratione materiae* del DUE, sino que los Estados miembros también en el ejercicio de sus competencias exclusivas deberían respetar el Derecho de la Unión, salvo que se trate de una situación interna sin conexión con el mismo⁸¹. Esto se explica porque aunque una materia sea competencia exclusiva del Estado puede verse afectada por normas o disposiciones de Derecho de la Unión Europea adoptadas en el ejercicio de competencias de la Unión. De hecho, en muchas ocasiones la Unión Europea regula materias a través de directivas, dejando su desarrollo y ejecución a los Estados miembros.

Además, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar “en la medida de lo posible” (**principio de interpretación conforme**) la normativa interna de conformidad con el Derecho de la Unión. Este principio no solo se extiende al Derecho interno, sino al propio Derecho de la Unión así como también al Derecho internacional, y por tanto, a los acuerdos y tratados internacionales⁸².

Conviene destacar que el Tribunal de Justicia comenzó exigiendo esta interpretación conforme a la normativa nacional que desarrolla o ejecuta normativa de la Unión (*Von Colson y Kaman*, 1984)⁸³, pero se extendió posteriormente a la normativa nacional pre-existente (*Marleasing*, 1990)⁸⁴ e incluso a la totalidad del ordenamiento interno (*Pfeiffer*, 2004)⁸⁵, si bien evidentemente habría que precisar varios límites, ya que se necesita que exista norma nacional que interpretar, puesto que del vacío no cabe extraer en principio una interpretación; tampoco cabría una interpretación imposible o *contra legem* en aplicación de este principio, si bien el juez nacional debe seleccionar y utilizar aquel método o criterio interpretativo nacional, de entre los métodos o criterios hermenéuticos existentes en el ordenamiento jurídico nacional, que le permita realizar esta interpretación conforme; y por último se deben respetar los principios generales de seguridad jurídica, legalidad penal e irretroactividad⁸⁶.

Ahora bien, en relación a estos límites es importante considerar que el principio de interpretación conforme puede tener un interesante juego cuando estamos ante disposiciones de Derecho de la

⁸⁰ J. Sarrión Esteve, “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la protección del consumidor en la crisis financiera”, *Federalismi.it. Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo*, n. 13, 2020, p. 126. Véase también al respecto J. Sarrión Esteve, “Apuntes sobre la autoridad de la *res iudicata* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, *Cuadernos Europeos de Deusto*, n. 65, 2021.

⁸¹ Esto ha posibilitado el control, por parte del Tribunal de Justicia, de normas tributarias, la inscripción y modificación de nombres en el Registro Civil, la revocación de la nacionalidad por parte de un Estado miembro, o la propia normativa procesal de los Estados miembros, cuestiones a priori de competencia exclusiva de los Estados, pero que pueden tener conexión con el Derecho de la Unión.

⁸² Lo que Alonso García denomina los planos *ad intra* (relaciones entre el Derecho originario y Derecho derivado) y *ad extra* del Derecho de la Unión, véase R. Alonso García, *Sistema Jurídico de la Unión Europea*, 4ª edición, op. cit. p. 302.

⁸³ Sentencia de 10 de abril de 1984, *Von Colson y Kamann*, C-14/83, EU:C:1984:153

⁸⁴ *Marleasing*, C-106/89, cit.

⁸⁵ Sentencia de 5 de octubre de 2004, *Pfeiffer y otros*, asuntos acumulados C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584.

⁸⁶ R. Alonso García, *Sistema Jurídico de la Unión Europea*, 4ª edición, op. cit. pp. 306 y ss.

Unión Europea que no gozan de efecto directo, pero si estamos ante disposiciones con efecto directo, corresponde que salga al campo de juego **el principio de primacía** y la inaplicación de la disposición nacional, a efectos de garantizar **la efectividad del Derecho de la Unión**; de forma que la primacía tiene una clara proyección también sobre el principio de autonomía institucional y procedimental, incluyendo la autonomía procesal, como se evidencia, entre otras, en *Factortame* (1990), donde se faculta al juez nacional para garantizar la eficacia de una resolución judicial sobre derechos derivados del ordenamiento europeo excluyendo la aplicación de una norma nacional que impide la adopción de medidas provisionales⁸⁷.

Es importante resaltar que la efectividad del Derecho de la Unión, en su relación con el Derecho interno, no limita su proyección a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, sino que vincula con carácter general a las instituciones y órganos de los Estados miembros, y por tanto también a la Administración de estos y sus órganos⁸⁸. Así se manifiesta, en particular, a partir de *Fratelli Costanzo* (1989)⁸⁹, que, en realidad, entiendo que no deja de ser un desarrollo o extensión de la doctrina *Simmenthal*⁹⁰, pero aplicada a las Administraciones Públicas.

5.- Los principios directores o estrictamente administrativos

Aquí vamos a considerar, sin pretender ser exhaustivos, los principios de legalidad, igualdad, confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia, y buena administración; algunos de ellos reconocidos con anterioridad ya en el Derecho interno, y otros novedosos que, en algunos casos, y por impulso innovador del Derecho de la Unión, se han desarrollado jurisprudencialmente en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros como es el caso del principio de buena administración, y que se exigen incluso más allá de la aplicación del Derecho de la Unión por parte de la Administración del Estado miembro, como es el caso de España.

Podemos considerar que son principios directores de la actuación de las instituciones y órganos de la Unión (Administración de la Unión Europea) así como también de los órganos administrativos de los Estados miembros en el ámbito del Derecho de la Unión, a la hora de ejecutar y llevar a cabo sus actuaciones, puesto que debemos considerar que Administración europea es tanto la Administración de la Unión como también la Administración de los Estados miembros cuando aplica el Derecho de la Unión.

No obstante, ciertamente, los principios administrativos establecidos en los Tratados y en la legislación de la Unión suelen estar orientados, en principio y con carácter general, para someter la actuación de las instituciones europeas, y su Administración.

⁸⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1990, *Factortame y otros*, 213/89, EU:C:1990:257, apartados 22-23.

⁸⁸ Seguimos aquí lo ya planteado y desarrollado en Sarrión Esteve, J., “La Administración Pública ante la primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea”, op. cit. Véase al respecto también la excelente monografía dedicada a este interesantísimo tema de A. Galán Galán, *Primacía Europea y Administración Pública. La obligación administrativa de inaplicación*, Thomsom Reuters Aranzadi, 2021.

⁸⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1989, *Fratelli Costanzo*, C-103/88, EU:C:1989:256, apartado 30.

⁹⁰ *Simmenthal*, C-106/77, cit.

5.1.- El principio de legalidad

El principio de legalidad supone la sujeción de la Administración Pública al Derecho en el sentido de que su actuación, así como los actos que adopte, sean conformes al Derecho de la Unión.

Tradicionalmente, y en relación con la vinculación al Derecho se ha diferenciado entre la vinculación de los poderes públicos y la Administración (vinculación positiva) y la vinculación negativa de los particulares. Así, mientras que los particulares están sujetos a una vinculación negativa en aplicación del principio *pro libertate*, y pueden hacer todo aquello que no está prohibido, la Administración y, en general, el poder público, está sujeto a una vinculación positiva, pudiendo hacer únicamente aquello previsto legalmente, y por tanto, aquello para lo que tiene una competencia o facultad atribuida en la normativa.

La vinculación positiva, sin embargo, hay que matizarla en relación con la Administración de la Unión Europea puesto que, como dice Fuentetaja, tiene encomendado la realización o consecución de los objetivos establecidos en los Tratados y desarrollados legalmente por el legislador de la Unión⁹¹. Además, y adicionalmente, es importante señalar que es discutible que el legislador de la Unión -a diferencia del poder ejecutivo y de la Administración y sus órganos, en sentido estricto- que obviamente está sujeto al principio legalidad, tenga una vinculación positiva.

La sujeción al principio de legalidad por parte de la Administración Pública de la Unión Europea tiene como manifestación secundaria la presunción de legalidad de su actuación, pero la somete el control de legalidad a través de diferentes mecanismos impugnatorios ante el TJUE, incluyendo la excepción de ilegalidad, lo que garantiza, a la postre la tutela judicial efectiva de los interesados.

5.2- El principio de igualdad y la prohibición de toda discriminación

El principio de igualdad es un principio jurídico general consolidado en la Unión Europea, y junto con el principio de prohibición de discriminación ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se ha positivizado en el art. 10 TFUE, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los arts. 20 a 26.

El art. 10 TFUE establece:

“En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.”

Así, el art. 20 CDFUE dispone:

“Todas las personas son iguales ante la ley.”

⁹¹ J. Fuentetaja, *Derecho administrativo europeo*, op. cit., p. 73

Y, por su parte, el art. 21 establece que:

“1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados.

Estos dos principios se complementan con el principio de igualdad entre hombres y mujeres (art. 8 TFUE, art. 23 CDFUE), que se debe garantizar en todos los ámbitos, y que no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan “ventajas concretas” en favor del sexo menos representado (políticas de discriminación positiva). Si bien, la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión es muy limitativa en relación con la aceptación de normas legislativas, también de Estados miembros que incorporan constitucionalmente la discriminación positiva, que incorporen discriminaciones por razón de sexo que no estén justificadas, al poder considerarlas como contrarias al principio de prohibición de toda discriminación (art. 21 CDFUE). Así como también la protección del menor (art. 24 CDFUE) y de las personas mayores (art. 25 CDFUE), y de las personas con discapacidad (art. 26 CDFUE).

No obstante, este principio no incluye un derecho a la igualdad en la ilegalidad, como ha sido puesto de manifiesto de forma constante por la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, y del propio Tribunal de Justicia⁹².

5.3-Los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica

La buena fe exige que tanto la Administración como el particular actúen de forma leal, esto es, de forma recta, honesta, honrada, buscando el bien común, si bien la alegación de la falta de buena fe de ser probada si se dilucida ante los tribunales.

Siguiendo a Sarmiento, podríamos considerar el principio de confianza legítima como una concreción del principio de seguridad jurídica⁹³.

⁹² Sentencia del Tribunal Tribunal General (Sala Octava) de 14 de marzo de 2013, *Fresh Del Monte Produce, Inc. c. Comisión Europea*, T-587/08, EU:T:2013:129. Citada por J. Fuentetaja, vid supra, p. 77.

⁹³ Véase D. Sarmiento, *Derecho de la Unión Europea*, 4ª ed., op. cit., pp. 263-264. Sin embargo, para Fuentetaja, hay una diferencia, puesto que el principio de seguridad jurídica está vinculado al derecho del interesado de conocer con certeza el contenido (claridad) y momento de producción de efectos del acto de la Administración europea, mientras que la confianza legítima está vinculada a las esperanzas fundadas que la Administración pudo haber creado en el interesado.

El Tribunal de Justicia ha consolidado una rica jurisprudencia que ha concretado exigencias en relación con la actuación de las instituciones europeas en el sentido de prohibir a la Unión la revocación de actos lícitos que conferirían derechos a particulares, o respecto a no defraudar expectativas legítimas de los particulares, que, a la postre, podrían abrir el paso a la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea⁹⁴; si bien, el precedente administrativo puede ser alterado por la Administración europea y no constituye necesariamente un marco jurídico que vincule necesariamente la actuación de la Administración de la Unión⁹⁵.

5.4.- El principio de proporcionalidad

El conocido principio de proporcionalidad está consagrado en el Tratado de la Unión Europea, en relación con las actuaciones de las instituciones europeas, en el art. 5.4, que establece que:

“En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.”

Este principio está vinculado con el principio de subsidiariedad, establecido en otro apartado del mismo artículo, que exige que la Unión intervenga solo en caso de que la intervención sea más eficaz que la acción que se realiza a nivel nacional, regional o local.

Los criterios de aplicación del principio de proporcionalidad, a las actuaciones de la Unión, se recogen en el Protocolo (no 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anexo a los Tratados.

Como es sabido, el control de la proporcionalidad implica un triple test, que incluye el control de adecuación de la actuación en relación con los objetivos perseguidos, el control de necesidad, en el sentido de que la actuación no vaya más allá de lo necesario para el fin perseguido, y el control de proporcionalidad en sentido estricto, de forma que los resultados negativos o los perjuicios no superen los beneficios obtenidos.

En caso de que las actuaciones de las instituciones conlleven un incumplimiento del principio de proporcionalidad, cabría impugnar la actuación de las instituciones europeas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este principio, como principio general del Derecho de la Unión, hay que considerar que vincula también a la Administración de los Estados miembros en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, si bien se controlaría por los órganos jurisdiccionales nacionales, que

⁹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 1988, *Mulder*, C-120/86, EU:C:1988:213. Véase D. Sarmiento, *Derecho de la Unión Europea*, 4ª ed., op. cit., pp. 263-264.

⁹⁵ Así, no cabe alegar el principio de confianza legítima frente a una multa impuesta por la Comisión, cuando la Comisión sobrepasa el nivel que aplicaba con anterioridad. Véase LA Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 8 de septiembre de 2010, *Deltafina SpA c. Comisión Europea*, T-29/05, EU:T:2010:355. Citada por J. Fuentetaja, *Derecho administrativo europeo*, op. cit., p. 78.

están llamados a la aplicación del Derecho de la Unión en su ámbito de actuación jurisdiccional.

5.5- El principio de transparencia

El principio de transparencia no solo implica una transparencia pasiva, sino también activa de la Administración. Es un principio constitucional consolidado tanto a nivel del Derecho de la Unión como a nivel del Derecho constitucional de los Estados miembros⁹⁶.

En el Derecho de la Unión se encuentra positivizado en el art. 10.3 del TUE⁹⁷, art. 15.1 TFUE (principio de apertura)⁹⁸, y art. 298.1 TFUE⁹⁹, exigiendo que la actuación de las instituciones y órganos de la Unión sea abierta y próxima a los ciudadanos, en el sentido de desarrollar una Administración abierta, eficaz e independiente.

Asimismo, lo encontramos implícitamente en el derecho de acceso (art. 15.3 TFUE¹⁰⁰, art. 42 CDFUE¹⁰¹), que ha sido objeto de desarrollo a través del Reglamento 1049/2001, relativo al derecho de acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea, si bien, el reglamento, que abarca únicamente el acceso público a documentos de las instituciones legislativas (Parlamento y Consejo) y ejecutiva (Comisión Europea), no es omnicompreensivo y el principio de transparencia será aplicable a aquellas materias no sujetas al ámbito del reglamento¹⁰².

5.6.- El principio de buena administración

El principio de buena administración en el ámbito de actuación de las instituciones europeas, y conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión, como muy bien indica Daniel Sarmiento¹⁰³, incluye tanto el derecho de audiencia del interesado, los acuerdos y notificaciones en plazo razonable de los actos de inicio y terminación de los procedimientos

⁹⁶ Véase el estudio de E. Pérez Conchillo, *Transparencia y derecho de acceso a la información pública: configuración y naturaleza constitucional*, Aranzadi, 2023, que realiza un profundo estudio del principio de transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento jurídico constitucional español.

⁹⁷ Art. 10.3 TUE: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos”.

⁹⁸ Art. 15.1 TFUE: “A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura”.

⁹⁹ Art. 298.1 TFUE: “1. En el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente.”

¹⁰⁰ Art. 15.3, párrafo primero, TFUE: “Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte, con arreglo a los principios y las condiciones que se establecerán de conformidad con el presente apartado”.

¹⁰¹ Art. 42 CDFUE: “Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión”

¹⁰² Sentencia *Volker*, C-92 Y 93-09, apartado 68. Citado en D. Sarmiento, *Derecho de la Unión Europea*, 4ª ed., op. cit., p. 265.

¹⁰³ D. Sarmiento, *Derecho de la Unión Europea*, 4ª ed., op. cit., p. 265.

administrativos, y la motivación de las resoluciones administrativas, e incluso el derecho de asistencia letrada¹⁰⁴, y la aplicación del principio *non bis in idem*¹⁰⁵.

Ha sido positivizado en el art. 41 CDFUE, como derecho de “toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable” (art. 41.1 CDFUE), incluyendo conforme al apartado 2 del mismo artículo, en particular (lista abierta):

“- el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,

-el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial,

-la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones ”

Interesa considerar, como se ha puesto antes de manifiesto, que si bien, tal y como está configurado en el art. 41 de la CDFUE, se trata de un derecho que vincula estrictamente a las instituciones de la Unión Europea (art. 41.1 CDFUE), “derecho a que las instituciones y órganos de la Unión...”, no es menos cierto que por la vis expansiva de la Carta, está siendo aplicado por los órganos jurisdiccionales nacionales frente a la actuación de la Administración y órganos de los Estados miembros, como es el caso paradigmático del Tribunal Supremo español frente a la Administración Tributaria, y ni siquiera en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino con carácter general, para dar una plena efectividad a las garantías y derechos reconocidos tanto legal como constitucionalmente, y de forma inspirada en ese derecho a la buena administración establecido en el Derecho de la Unión¹⁰⁶.

6.- Bibliografía

Alonso García, R., *Sistema jurídico de la Unión Europea*, 4ª ed., Civitas-Thomson Reuters, 2014.

¹⁰⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de diciembre de 1981, *Demont c. Comisión*, C-115/80, EU:C:1981:308.

¹⁰⁵ Véase Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de marzo de 1967, *Max Gutmann c. Comisión de la CEEA*, asuntos acumulados C-18 y 35/65, EU:C:1967:6.

¹⁰⁶ Véase, por todas, Sentencia del Tribunal Supremo 741/2020, de 11 de junio de 2020, rec. 3887/2017, ES:TS:2020:1884, FD 6. Análisis esta jurisprudencia en J. Sarrión Esteve, “La buena administración en el laberinto de la efectividad del Derecho de la Unión Europea”, en R. Sanz Gómez (dir.), L. Soto Bernabeu (coord.), *La construcción jurisprudencial del principio de buena administración en materia tributaria*, Tirant lo Blanch, 2024, pp. 25-44, doi: [10.5281/zenodo.14562349](https://doi.org/10.5281/zenodo.14562349)

Alonso García, R., *Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, 5ª ed, Civitas, Madrid, 2014.

Balaguer Callejón, F., *Fuentes del Derecho*, Estudios Constitucionales, Madrid, 2022.

Borrajó Iniesta, I., “Las fricciones jurisdiccionales en la cooperación prejudicial: los tribunales constitucionales ante el Derecho Comunitario”, *La articulación entre el Derecho comunitario y los Derechos nacionales: algunas zonas de fricción*, Estudios de Derecho Judicial, n. 95, 2006.

Cippitani, R., *Interpretación y derecho de la integración*, Astrea, 2016.

Craig, P. Búrca, G. de, *EU Law. Text, cases and materials*, 8ª ed., Oxford University Press, 2024.

De los Mozos y Touya, I., “Efectos de la invalidez por infracción del derecho europeo”, en F. López Ramón y F. Villar Rojas (coords.), *El alcance de la invalidez de la actuación administrativa*, 2017, INAP, pp. 689-694.

Dworking, R., “The Model of Rules”, *University of Chicago Law Review*, 1967, v. 35.

Engisch, K., *Introducción al pensamiento jurídico*, Comares, 2001.

Fuentetaja, J., *Derecho administrativo Europeo*, Civitas, 4ª ed., 2019.

Galán Galán, A., *Primacía Europea y Administración Pública. La obligación administrativa de inaplicación*, Thomsom Reuters Aranzadi, 2021.

Gómez Sánchez, Y., *Constitucionalismo Multinivel. Derechos Fundamentales*, 6ª ed., Sanz y Torres, 2023.

López Escudero, A., “Primacía del Derecho de la Unión Europea y sus límites en la jurisprudencia reciente del TJUE”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 64, 2019.

Molina del Pozo, C. F., *Derecho de la Unión Europea*, 6ª ed., Reus, 2022.

Muñoz Machado, S., “Los tres niveles de garantías de los derechos fundamentales en la Unión Europea: problemas de articulación”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 50, 2015.

Nieto, A., “El Derecho comunitario europeo como Derecho común vulgar”, *Revista de Administración Pública*, n. 200, 2015

Pérez Conchillo, E., *Transparencia y derecho de acceso a la información pública: configuración y naturaleza constitucional*, Aranzadi, 2023.

Robin-Olivier, S., “The Evolution of Direct Effect in the EU: Stocktaking, Problems, Projections”, *Int J Constitutional Law*, 2014, 12 (1), pp. 165–188 doi:10.1093/icon/mou007.

Rossi, L. S., “A New Revision of the EU Treaties After Lisbon?”, en L. S. Rossi, y F. Cassorali, (ed.), *The EU after Lisbon*, Springer, 2014

Sarmiento, D., *El Derecho de la Unión Europea*, 4ª ed., Marcial Pons, 2022.

Sarrión Esteve, J., “La buena administración en el laberinto de la efectividad del Derecho de la Unión Europea”, en R. Sanz Gómez (dir.), L. Soto Bernabeu (coord.), *La construcción*

jurisprudencial del principio de buena administración en materia tributaria, Tirant lo Blanch, 2024, pp. 25-44, doi: [10.5281/zenodo.14562349](https://doi.org/10.5281/zenodo.14562349).

Sarrión Esteve, J., *Los desafíos para la Justicia Europea en un sistema multinivel. Una aproximación desde la perspectiva de la eficacia de los derechos*, Aranzadi, 2023.

Sarrión Esteve, J., *Ampliación del objeto y campo de estudio. Los desafíos actuales para la investigación. Postconstitucionalismo*, Universitas, 2024.

Sarrión Esteve, J., *Jurisdicción y Protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea*, Universitas, 2021.

Sarrión Esteve, J., “Apuntes sobre la autoridad de la *res iudicata* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, *Cuadernos Europeos de Deusto*, n. 65, 2021

Sarrión Esteve, J., “La Administración Pública ante la primacía y efectividad del Derecho de la Unión Europea”, *Estudios de Deusto*, v. 68, n. 2, 2020, pp. 231-255. DOI: [https://doi.org/10.18543/ed-68\(2\)-2020pp231-255](https://doi.org/10.18543/ed-68(2)-2020pp231-255).

Sarrión Esteve, J., “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la protección del consumidor en la crisis financiera”, *Federalismi.it. Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo*, n. 13, 2020.

Sarrión Esteve, J., *Los límites a la integración europea en la doctrina constitucional*, Comares, 2020.

Sarrión Esteve, J., “La constitucionalización sustantiva del Derecho comunitario y sistema de fuentes”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, n.4, 2007, pp. 631-646.

Torres del Moral, A., *Estado de Derecho y Democracia de partidos*, 5ª ed., Universitas, 2015,

Tridimas, T., *The General Principles of EU Law*, 2nd ed., Oxford University Press, 2006.

Ziegler, K. S., Neuvonen, P. J., Moreno-Lax, V. (ed.), *Research Handbook on General Principles in EU Law*, Edwar Elgar, 2020.